

AYOLLAR PALTOSI TEKSTURASI TAXLILLARI ASOSIDA MODEL YARATISHNING AHAMIYATI

Farg‘ona politexnika instituti,

“Yengil sanoat texnologiyalari va to‘qimachilik” fakulteti,

“Yengil sanoat texnologiyalari” kafedrası

Tursunova Xilola Shuxratjon qizi, assistant

Ruzimatova Odinabonu, magistrant

***Annottatsiya:** Ushbu maqolada ayollar ust kiyimlari assortimentlari marketing tahlillari asosida, ularda qo‘llanilayotgan gazlamalar turlari, homashyosi tarkibi, liboslarda qo‘llaniluvchi bezaklar o‘rganilib, yangi model uchun dastlabki loyihalash ishlari bajarilgan.*

***Kalit so‘zlar:** glad, jinsi, flanel, model, analiz, trikotaj, kombinatsiya, homashyo, model, mustahkamlik, marketing, brend, furnitura .*

Ommaviy ishlab chiqarishda ayollar paltosi uchun jun, kimyoviy tolalar qo‘shilgan yarim jun, poliefir-viskoza tolalaridan, lake bezakli poliefir teksturlangan iplardan to‘qilgan gazlama, plenka qoplangan poliamid va kapron ipli gazlamalar, tabiiy va sintetik charm va zamshadan foydalaniladi. Paltobop gazlamalar ko‘pincha suv shimmaydigan va antistatik korishmalar bilan ishlov beriladi.

Palto uchun materiallarning rasional paketini konfeksiyalash masalasi nisbatan issiqsaqlovchan, yengil, havo o‘tkazuvchanlikni ta‘minlaydigan materiallardan paket tayyorlashga borib taqaladi. Paketga kiruvchi barcha matolar ma‘lum fizik-mexanik xossa ko‘rsatkichlariga ega bo‘lishi kerak.

Paltoga bo‘lgan issiqsaqlovchan talablar iqlim zonasiga, mavsumi va yosh-jins guruxiga qarab belgilanadi (1- jadval).

Barcha ko‘rsatkichlar ichida eng ahamiyatlisi ergonomik ko‘rsatkichlardir, ayniqsa paltoning issiqsaqlovchanligini ta‘minlaydigan gigiyenikko‘rsatkichlar. Shu qatorda yana paltoning tashqi ko‘rinishini zamonaviy moda yo‘nalishiga mosligini

belgilovchi estetik ko'rsatkichlar, paltoni kiyganda uning shaklini va tashqi ko'rinishini birxil turishini ta'minlovchi ishonchlilik ko'rsatkichlar turadi.

Iqlim zonasiga, mavsumi va yosh-jins guruxiga qarab paltoga talablar

1- jadval

Iqlim zonasi	Qishda havo harorati, S	Kiyim turi	Paket qalinligi, mm	Havo o'tkazuvchanlik, $\text{dm}^3/(\text{m}^2/\text{s})$
1 va 2	-25	Palto	16-20	7-10
3	-15	Palto	9-12	10-60
4 va 5	-5	Palto	4-6	60 va undan yuqori

Mavsumiy (demisezon) paltoda ustki gazlama issiqsaqlovchanlik funksiyasini bajaradi. Qishki paltoda issiqsaqlovchanlik esa shamoldan va sovuqdan ximoyalovchi oraliq matolar xisobiga ta'minlanadi.

Paltolik gazlamalarda shu bilan birga nam o'tkazuvchanlik ham katta ahamiyatga. Chunki namlikning kiyimda to'planib qolishi uning issiqo'tkazuvchanligining ortishiga va insonning ko'p energiya yo'qotishiga olib keladi. Lekin paltolik gazlamalar haddan ziyod nam va suv o'tkazuvchan bo'lsa, atmosferadagi namlikni o'ziga tortishi natijasida kiyimning issiqsaqlovchanlik xossasi pasayadi [2]. Prof. V.P.Sklyannikovning ko'rsatmalarida [3] drap gazlamaning umumiy nam o'tkazuvchanligi $95-100 \text{ g}/(\text{m}^2.\text{ch})$, par o'tkazuvchanligi $-40-45\text{g}/(\text{m}^2.\text{ch})$ dan kam bo'lmasligi isbotlangan. Yarimjun draplarning nam o'tkazuvchanligi past bo'lib, $80-90\text{g}/(\text{m}^2.\text{ch})$ ni tashkil etadi. Paltolik sun'iy matolarda esa nam o'tkazuvchanlik $60\text{g}/(\text{m}^2.\text{ch})$ dan oshmaydi. Bundan kelib chiqadiki, kiyim materiallari paketida atmosfera namligini kamaytirish uchun ustki materiallar gidrofob (suv shimmaydigan) xususiyatga ega bo'lishi yoki ularga suvni yuqtirmaydigan eritma bilan ishlov berilishi kerak [4].

Palto materiallari paketi ustki gazlama- avradan, astarlik, shaklsaqlovchanlikni ta'minlaydigan qotirma va oraliq materialdan, issiq qatlamdan iborat bo'ladi. Bunday paket issiqsaqlochanligi bo'yicha mo'ynali kiyimlardan qolishmaydigan

qishki palto yaratish imkonini beradi. Zamonaviy paltolarda issiq qatlam paltolik gazlama bilan birga yoki alohida (vatin, sintepon) tikilishi mumkin. Olimlarning fikricha [5] paltoning gigiyenik ko‘rsatkichlari ham iqlim zonasiga bog‘liq holda belgilanadi (2.2- jadval).

Paltoning gigiyenik ko‘rsatkichlari

2- jadval

Gazlama turi	Gigiyenik ko‘rsatkichlar		
	Havo o‘tkazuvchanlik, $dm^3/(m^2/s)$	Par o‘tkazuvchanlik, $g/(m^2.ch)$	Namlik, %
Palto	7-60	40 dan kam emas	13 dan kam emas
Astarlik	100 dan kam	50 dan kam emas	7 dan kam emas

Paltolik gazlamalar hamisha qalin bo‘lishi shart emas. Ularning asosiy ko‘rsatkichi – chiroyli tashqi ko‘rinishidir. Mato chiroyli, yumshoq, nisbatan yengil, kam g‘ijimlanuvchan, pishiq, suvni kam shimadigan, tashqi havo ta’siriga chidamli, kirchimol va tez tozalanadigan bo‘lishi kerak.

Paltolik materiallarning taxminiy qalinligi va yuza zichligi 2- jadvalda keltirilgan.

2- jadval

Paltolik gazlamalar yuza zichligi va qalinligi ko‘rsatkichlari [5]

Gazlama xossasi	Yozgi palto (surtyuk)	Mavsumiy palto (demisezon)			Qishki palto		
		Erkaklar	Ayollar	Bolalar	Erkaklar	Ayollar	Bolalar
Yuza zichlik, g/m^2	200-300	500-700	350-600	300-500	450-550	250-350	250-450
Qalinlik, mm	0,5-1,3	2,5-4,5	1,5-3,5	1,3-2,5	2,3-2,8	1,0-1,5	1,0-1,3

2- jadvaldan ko‘rinib turibdiki, mavsumiy (demisezon) va qishki palto uchun ustki avra gazlama qalinligi 1,0 – 4,5 mm ni tashkil etadi. Qimmatbaxo paltolik materialning ekspluatasion ko‘rsatkichi uni kamida 5 yil kiyilishini kafolatlashi zarur.

Palto uchun oraliq qotirma gazlamalar uni kiyganda shaklini saqlashga xizmat qiladi va avvalo konstruktorlik-texnologik talablarga javob berishi kerak: ma'lum darajada bikrlikka ega, elastik va kam cho'ziluvchan, shakl berishga moyil va yengil bo'lishi kerak. Palto uchun mo'ljallangan qotirma va oraliq matolar shu bilan birga qulay, havo va par o'tkazuvchan, nam va suvni yaxshi shimadigan, issiq o'tkazuvchan bo'lishi kerak. Palto turli uchastkalariga turlicha qotirma gazlama qo'yiladi. Lekin bitta palto uchun ishlatiladigan oraliq matolar avvalo o'zaro muvofiq, biri ikkinchisini to'ldiradigan va oxir oqibat paltoning sifatini ta'minlashi kerak. Oraliq matolar yuza zichligi 100-300g/m², bikrligi 2000-7000 mxN· sm² atorofida bo'ladi [5].

Astarlik uchun yuza zichligi 100-140 g/m² viskoza tolali, yuza zichligi 80-110 g/m² bo'lgan kapron tolali, kapron ipli trikotaj polotnolaridan foydalaniladi.

Zamonaviy issiqsaqlovchi kiyimlar, ayniqsa qishki kiyimlar, bir nechta qavatlimurakkab paket bo'lib, u ich kiyimlar, yengil kiyimlar (bluzka, ko'ylak, yubka va h.z.) va paltodan iborat. Palto ham o'z navbatida tuzilishi, xossalari qimmat va bajariladigan funksiyalari bo'yicha turli materiallar paketidan iborat[7].

Palto furniturasiga tugma, knopka, piston, ilmoq, molniya, pryajka va shu kabilar kiradi. Palto furniturasini sinishga chidamli, rangi mustaxkam va ob-havo ta'siriga chidamli bo'lishiga kerak. Knopkalar yaxshi ochib-yopiladigan, chetlari silliq, suv ta'siriga chidamli, palto matosini yirtmaydigan bo'lishi kerak. Molniya taqilmasi ham yaxshi ochib-yopiladigan, syepochkasi silliq, molniya tishlari baquvvat, bekorga ochilmaydigan bo'lishi kerak.,

ADABIYOTLAR RO'YXATI

[1]. Tursunova, X.Sh., Mamatqulova Saida Rahmatovna. (2020). Ayollar paltosi uchun gazlamalar taxlili. 3 rd international congress of the human and social science researches (itobiad).

- [2]. Analysis of the development of older women's clothing of different subcultures (On the example of muslim women's clothing) SM Husanqizi, YD Ubaydulloyevna, HJ Valiyevich - Asian Journal of Multidimensional Research, 2021
- [3].Asian Journal of Multi dimensional Research (ADouble Blind Refereed& Peer Reviewed International Journal)DOI: WAYS TO SOLVE PROBLEMS IN THE PRODUCTION OF KNIT WEAR M. M. Ulugboboyeva*; X.Sh.Tursunova**
<http://tarj.in/images/download/ajmr/AJMR-SEPTEMBER-2021-FULL-JOURNAL.pdf>
- [4]. ANALYSIS OF WOMEN'S CLOTHES SEWING - A STUDY TO DEVELOP A NORM OF TIME SPENT ON THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF KNITTING PRODUCTION Tursunova Xilola Shuxratjon qizi, Mamatqulova Saida Raxmatovna
<https://sciencebring.com/index.php/ijasr/article/view/31>
<https://doi.org/10.37547/ijasr-02-03-03>
- [5]. Nizamova, B. B., & Mamatqulova, S. R. (2021). Analysis of the Range Of Modern Women's Coats. The American Journal of Engineering and Technology, 3(9), 18-23.
- [6]. Tursunova Khilola Shuhratjon's daughter , Fozilov Shokhjakhon Akmaljon ugli RESEARCH ON THE DEVELOPMENT OF DAILY CLOTHING SETS FOR TEENAGE GIRLS FROM BI-COMPONENT KNITTED FABRICS Eurasian Research Bulletin <https://geniusjournals.org/index.php/erb>
- [7].Nizamova, B. B., & Mamatqulova, S. R. (2021). Analysis of the Range Of Modern Women's Coats. The American Journal of Engineering and Technology, 3(9), 18-23